

REFLEKSIIVLIKNI O'SMIR SHAXSIDA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

N.I.Xalilova

**Alfraganus university "Pedagogika va psixologiya" kafedrası professori,
psixologiya fanlari (DSc)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14915841>

O'smirlik davri o'zini o'zi anglashning rivojlanishi uchun faol davrdir. Uning rivojlanish vositasi esa shaxsiy refleksiyaadir. O'smir o'zini o'zi anglashini yangi material bilan boyitish orqali o'zini o'rganishni chuqurlashtirib boradi. U o'zining shaxs xususiyatlari, atrof-dagilar bilan munosabati, imkoniyat va intilishlari, kuchli va kuchsiz tomonlarini o'rganib boradi. Refleksiya kelajak va o'tmishni bir-biri bilan bog'laydi, bolalikdagi kattalik hayoti haqidagi kutishlarini taqqoslab ko'radilar. Refleksiyaning mazmunli rejasi juda keng bo'lib, o'smir atrof-olamni, boshqa insonlarning o'zini o'zi va shaxsiy refleksiyaasini tahlil qiladi. Refleksiyaning muhim xususiyati uning boy emotsionalligidir. Tez o'zgarayotgan tashqi ko'rinish, o'zini boshqalar bilan idrok qilish, o'quv faoliyatidagi muvaffaqiyat va qobiliyatlar doimo refleksiyaning fokusida bo'ladi hamda kuchli kechinmalarni vujudga keltiradi, natijada ularning o'zi ham refleksiyaalanadi.

O'smirlik davri refleksiyaasining yana bir muhim xususiyati uning erkin assotsiatsiyaalanishidir. O'smir o'zining ruhiy kechinmalari va tashqi vaziyat ta'sirida turli yo'nalishlardan kelayotgan fikrlari bilan band bo'ladi. Biroq, refleksiyaning markazida uning o'zi, ya'ni shaxsi turadi. Aynan refleksiyaada o'zini o'zi identifikatsiyaalash ehtiyojini qondiradi, uni hammadan ko'proq o'zining "Men"i qiziqtiradi. O'smir "Men"ini tushunishga harakat qiladi, "Men kimman?" degan savolga javob topishi mazkur davrning eng asosiy muammosi hisoblanadi.

Shubhasiz, refleksiya qobiliyatlar barcha o'smirlarda bir xil emas. O'smirlik davrida refleksiyaning jadalligi va kengligi bolalikdagi oilaviy tarbiya, oilaviy an'analar, yaxshi kitoblar o'qish va ularni muhokama qilish, boshqa kishilarning fikrlari va kechinmalariga e'tiborli bo'lish, olamning yaratilishidan hayratga tushish kabi omillar ta'siri bilan bevosita bog'langandir. Biroq, barcha o'smirlar uchun xos bo'lgan xarakterli holat - ularga tabiat tomonidan berilgan qisqa vaqt ichida o'zini ma'naviy jihatdan yuqori darajaga ko'tarish imkoniyatiga egaligidir.

Ta'kidlash joizki, L.I. Bojovichning fikriga ko'ra, bu davrda o'zini faqatgina o'zigagina xos bo'lgan, boshqalardan ajralib turuvchi sifatarga ega shaxs sifatida anglash ehtiyojlari va qobiliyatlari paydo bo'lishi bilan tavsiflanadigan o'zini o'zi anglashning yangi bosqichi yuzaga keladi. Mazkur davr o'smir shaxsida o'zini o'zi namoyon qilishi va o'zini o'zi tarbiyaalashga intilishi kuchayadi [2].

Shuningdek, L.I.Bojovich o'smirlarda aynan refleksiyaning rivojlantirilishi o'zini o'zi anglashning yangi bosqichga ko'tarilishiga olib keladi deb hisoblaydi. Aytish mumkinki, o'smirlik davrida refleksiya shiddat bilan rivojlanadi, bu esa uning o'zini bilish jarayonlarida (tafakkur, xotira, diqqat va boshqalar) insonlar bilan muloqot va xulqida o'zining shaxsiy xususiyatlarida namoyon bo'luvchi sifatida tadqiq etilishiga imkon beradi.

L.S.Vigotskiyning fikriga ko'ra, refleksiya - bu o'smir ongida o'zi bilan ro'y beradigan jarayonlarning aks ettirilishidir. Refleksiya va o'zini o'zi anglashning yuzaga kelishini rivojlanishi yangi tamoyilga, ya'ni psixik jarayon va xulq-atvorni ichki tartibga solishga ega bo'ladi. O'smirda refleksiyaning rivojlanishi faqatgina o'zining ichki shaxsiy o'zgarishlari bilan

chegaralanib qolmay, uning yuzaga kelishi bilan o'smir boshqa kishilarni nisbatan keng va chuqur tushunadigan bo'ladi [8].

Yu.M.Lineskiyning ta'kidlashicha, o'smirlik davridagi shaxsiy refleksiya ularning erishgan imkoniyatlari hamda rivojlangan refleksiv qobiliyatiga bog'liq. Tadqiqot jarayonidan ko'zlangan asosiy maqsad o'smirlardagi refleksiv qobiliyatini rivojlantirishni tadqiq etishdan iborat [4].

P.P.Blonskiy ham o'smirlik davridagi refleksiya, ya'ni o'zini o'zi anglash va baholash muammosiga alohida e'tibor qaratgan bo'lib, u muammoni tafakkurni rivojlanganlik darajasiga bog'lagan holda tushuntirishga harakat qilgan. Uning fikricha, o'smirlikda tafakkurning rivojlanib borishi o'z xatti-harakatlari va intellektual faoliyatini nazorat qilishga o'rganadilar [1].

Refleksiya yordamida shaxsda o'z xatti-harakatlarini nazorat qilish tajribasi yuzaga kela boshlaydi. Bu qadriyatli fikrlash jarayoni bilan bevosita bog'liq sanaladi. Shuningdek, u shaxsni tashqi shart-sharoitlarga moslashishga yordam beradi. Asosiysi psixikaning boshqa imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun shart-sharoitlarni ham yaratib beradi. O'smirlik davrida shaxs o'z olamiga sho'ng'ib ketishi natijasida o'z fikrlari, hissiyotlari va xatti-harakatlarini o'ylashdan zavq oladi. O'smir o'zgalar bilan munosabat va muloqot qilish natijasida refleksiyani amalga oshiradi. Unda atrofdagi hodisa fikrlarni qabul qilish yoki qilmaslikka nisbatan ichki dialog yuzaga keladi. U bu kabi fikr va qarashlarni inkor etadi yoki qabul qiladi [5].

T.Yu.Kaminskaya "Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi anglashni rivojlanishi "Men" obrazini motivatsion komponenti" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida "Men" siymosini rivojlanishida motivatsion komponentining roli, vaziyatni baholashni boshqarish, o'quvchilar ongiga shaxsiy qadriyatlarining ta'siri, o'smirlarda maqsadni tanlash va xulq-atvor uslublari bilan aloqadorlik masalalari tahlil qilingan. Ayniqsa, o'smirlik davrida xulq-atvorni boshqarish sifatleri "Men" obrazini rivojlanishida kognitiv va motivatsion komponentlarning birligi hamda yosh xususiyatlari ajratib ko'rsatilgan [3].

Shu o'rinda refleksiya, o'zini o'zi anglash uning tarkibiy komponentlari masalasi qator tadqiqotchi olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, N.G.Serkovnikova tomonidan "Muhitga adaptatsiya jarayonida o'smir axloqiy o'zini o'zi anglashining psixologik xususiyatlari" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida shaxsda axloqiy o'zini o'zi anglashning tarkibiy tuzilmalari, turli muhit sharoitlarida o'smir axloqiy o'zini o'zi anglashning shakllanishi va undagi gender farqlari tadqiq qilingan. Tadqiqot ishining xarakterli jihatlaridan biri axloqiy o'zini o'zi anglashni shakllanishi deviant xulq-atvorli o'smirlar nuqtai nazaridan tahlil qilingan [12].

Refleksiya o'spirinning ichki dunyosi maydonini uni dinamik, jonli va dramatik tarzda qilinadi. Tadqiqotchi N.I.Rutkina tomonidan ilk o'spirinlik davridagi refleksiyani o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlarida ko'rsatilishicha, 9-10 sinf o'quvchilarining 80% ida shaxsiy rejadagi refleksiya pozitsiyaga (maqomga) o'tishda muloqotdagi nizoli vaziyatlar (82 %) tekshiriluvchilarda muhim qo'zg'aluvchi sifatida namoyon bo'ladi va yuqori sinf o'quvchilarining o'zini o'zi tahlil qilish ob'ektiga aylanadi [9]. Refleksiya ijtimoiy tizimda konstruktivdir: u tashqi olamga nisbatan shaxsiy maqomni aniqlashga yordam beradi. Bu yoshda inson o'zining keyingi davridagi rivojlanishi orqali yoki moddiy qulaylik uchun buni amalga oshiradi. Mazkur tanlov yoshlarning qadriyatli yo'nalganligi, refleksiyaga nisbatan

qobiliyatidagi farqni aniqlaydi. Ma'naviy imkoniyatlariga ko'ra, mazkur yosh davri refleksiyaga nisbatan qobiliyatning rivojlanishda insonga hech narsa bermasligi mumkin. V.S. Muxinaning ta'kidlashicha, mana shu davrni yashab turib psixologik jihatdan o'smir bo'lib qolishi mumkin [6].

Refleksiyani rivojlanishi uchun senzitiv davr – o'smirlik va o'spirinlikdir. Kattalardagi refleksiv qobiliyatni o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlarda aniqlashicha, uning keyingi rivojlanishi maxsus tashkil etilgan ta'lim jarayonini mahsuli bo'lib, o'smir va o'spirinlik davridagiga nisbatan jadal sur'atlarda kechmasligi mumkin [10]. Boshqacha qilib aytganda, yillar o'tishi bilan katta kishi hayotiy donoligi bilan o'z intellektual tajribasini boyitib borishi mumkin. Biroq, aqlning refleksiv xossalari bu holat kuzatilmaydi, chunki refleksiyaning avtomatik rivojlanishi mumkin emas [11]. Buning ustiga, tajribada ko'rsatilishicha, o'spirinlarda aqlning refleksiv intilganligi yillar o'tishi bilan o'tmaslashib boradi.

Shu munosabat bilan savol tug'iladi, o'zi bilan o'zi ichki dialogga ega bo'lgan bunday ajoyib qobiliyatni saqlab qolish va rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Nafaqat sog'lom fikr, balki tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, refleksiyaning inson ongida mavjud bo'lishini yagona usuli – madaniy boylik, mantiqiy fikrlarga to'liq muhitdir. Ta'kidlashicha, refleksiyaning progressiv o'zgarishi inson ongining “o'ziga yo'nalganligini” aks ettirishini doimiy barqaror va maqsadga muvofiqligini mustahkamlashdir [7].

O'smir shaxsida refleksivlikni rivojlanishi ulardagi muloqot malakalarini rivojlanganligi bilan taqozolanadi. Ayniqsa, o'smirlik davrida o'z-o'ziga yo'nalganlikni tarkib topganligi ularda boshqa insonlar, faoliyatlariga nisbatan imkoniyatlarini cheklanishlariga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Блонский П.П. Психология и педагогика. Избранные труды 2-изд. стер. - Москва
2. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии 1979, №4
3. Каминская Т.Ю. Роль мотивационного компонента образа-я в развития самосознания школьников Автореф.кан.псих. Москва-2010. 29 с
4. Линецкий Ю.М. Развития личностной рефлексии в подростковом возрасте М.: - 2004
5. Мудрик А.В. Время поисков и решений, или старшеклассникам о них самих.- М.,1989
6. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология, развития, детство отрочество М.: Изд – во Академия 1997
7. Найденов М.М. Групповая рефлексия в решении творческих задач при различной степени готовности к интеллектуальному Автореф. канд. психол.наук. Киев 1989
8. Поливанова К.Н. Психологическое содержание подросткового возраста // Вопросы психологии. – 2010. – N1. С 20-33
9. Руткина Н.И. Личностная рефлексия в подростковом возрасте: Автореф дис. канд. психол. наук. – М. 1983
10. Тульвисте Т.К. О детерминации рефлексии в вербальном мышлении Дист.канд.психол.наук М. 1985
11. Холодная М.А. Психология интеллекта Парадоксы исследования – 2 ое изд.,

переролб и доп. – СПб.: Питер 2002

12. Церковникова Н.Г. Психологические особенности нравственного самосознания подростка в процессе средовой адаптации автореферат дисс канд. Екатеринбург-2004.

23 с

